

DIE BAUHAUSTAPETE IN HANNES MEYERS WANDERSCHAU 1929/1930

BURCKHARD KIESELBACH

SUMMARY

16 Monate tourte die Bauhaus-Wanderschau 1929 und 1930 durch die Schweiz und Deutschland. Sie begann in Hannes Meyers Heimatstadt Basel, es folgten die Stationen Breslau, Dessau, Essen, Mannheim, bevor sie in Zürich endete. Zum zehnjährigen Bestehen sollte sie Rechenschaft über die Arbeit der Schule aller Abteilungen ablegen. Gestützt auf die Berichterstattung vor allem in der lokalen Presse werden die unterschiedlichen Re-

aktionen auf die Ausstellung nachgezeichnet, wobei erstmals auch die Bauhaustapeten in die Betrachtungen einbezogen werden. Besonders kritisch setzte sich die *Neue Zürcher Zeitung* mit der Ausstellung insgesamt und Paul Klees Werk im Besonderen auseinander. Zusätzlich informierte sie ihre Leser – wohl als eines der ersten Presseorgane – über das unmittelbar zuvor erfolgte Ausscheiden Klees aus dem Bauhaus.

... eine in jeder Weise höchst brauchbare und gute Volkstapete«¹

»Hannes Meyer (1889-1954), Direktor des Bauhauses Dessau war kürzlich auf der Durchreise nach Essen, wo sie eine Ausstellung haben, hier [in Bramsche]«, notierte Maria Rasch² (1897-1959) in ihrem Tagebuch. Sie zeigte sich überrascht über sein Aussehen, hatte sie ihn sich nach den Beschreibungen von Hinnerk Schepers³ (1897-1957), Erich Borchert⁴ (1907-1944) und ihrem Bruder Emil Rasch

(1904-1971) doch groß und breit, kühl und energisch vorgestellt. Nun war sie erstaunt, »einen nicht sehr großen, schlanken, beweglichen zähen Schweizer vor sich zu sehen, in dem üblichen Reiseanzug nicht eleganter Leute, in dunkler Jacke mit gestreifter Hose«. Meyer war auf dem Weg ins Museum Folkwang nach Essen, es war die vierte Station der Bauhauswanderschau. Vorher war die Ausstellung in Basel, in Meyers Heimatstadt im dortigen Gewerbemuseum zu Gast gewesen. Darauf folgend war sie innerhalb der Werkbundaussstellung Wohnung und Werkraum auf dem Breslauer Messegelände präsentiert worden, anschließend – wenn auch nur für wenige Tage – im Bauhausgebäude in Dessau, dem heimatischen Domizil. Vom Museum Folkwang in Essen wanderte die Schau weiter in die Städtische Kunsthalle in Mannheim und zu guter Letzt in das Kunstgewerbemuseum in Zürich. Insgesamt reiste die Bauhauswanderausstellung – unter wechselnden Titeln – somit insgesamt etwa 16 Monate durch Deutschland und die Schweiz.⁶

Abb. 1
Begleitschreiben zum Vertragsentwurf,
Hannes Meyer – Hannoversche Tapetenfabrik
Gebr. Rasch & Co, 01.03.1929.
© Rasch-Archiv, Tapetenfabrik Gebr. Rasch
GmbH & Co. KG, Bramsche

Dabei wurde nicht etwa die Schule insgesamt und umfassend dargestellt, obwohl die Titel in Dessau, Essen und Zürich etwas Derartiges vermuten ließen. Bis auf wenige Arbeiten der Gropius-Ära, zum Beispiel aus der Metallwerkstatt von Marianne Brandt (1893-1983), waren nahezu ausschließlich Werke, Übungen und Produkte aus Hannes Meyers Direktionszeit ausgewählt worden. Es handelte sich also überwiegend um eine Präsentation des Bauhauses unter dessen Direktorat.

Im Folgenden sollen die verschiedenen Stationen der Wanderausstellung kurz vorgestellt werden, wobei die ab Dessau gezeigten und in den bisherigen einschlägigen Publikationen kaum beachteten Bauhaustapeten in die Betrachtung einbezogen werden. Da diese Tapetenentwürfe »vornehmlich für die »volkswohnung« bestimmt sein« (ABB.1) sollten,⁷ wird diese spezielle Art von Wohnung ebenfalls kurz behandelt. Die Ausführungen stützen sich dabei vor allem auf die Berichte in den jeweiligen lokalen Presseorganen.

Da die Kollektionen der Bauhaustapete (ABB.2) (ABB.3) erst Anfang Septem-

ber 1929 herausgegeben wurden, waren sie auf den ersten beiden Stationen in Basel und Breslau noch nicht Teil der Präsentation. Dies war jedoch nicht die einzige Modifizierung des gezeigten Bestands während der Wanderausstellungstournee. Unter anderem kam etwa die oben genannte »Volkswohnung« dazu, die Ende September 1929 erstmals zur Eröffnung des Grassimuseums in Leipzig präsentiert wurde. Es handelte sich dabei um die vom Bauhaus in der Ausbauwerkstatt unter Alfred Arendt (1898-1976) konzipierte »Kleinstwohnung«, in der die dort gefertigten Bauhausmodelle mit industriell hergestellten Lizenzprodukten, wie zum Beispiel den Bauhaustapeten und den Kandem-Lampen, kombiniert wurden. Neben der Veränderung der Ausstellungsobjekte wurden ferner fortlaufend die Demonstrationstafeln optimiert, die in verschiedenen Versionen Teil der jeweiligen Präsentation waren.⁸

Nur eine Woche wurde die Wanderschau im Bauhausgebäude in Dessau im Rahmen eines Jubiläumsprogramms mit täglichen Vorträgen gezeigt. Anschließend an den Eröffnungsvortrag von Hannes Meyer fand ein Rundgang statt, bei dem die Arbeiten und Ausstellungsstücke durch Meyer selbst, Josef Albers (1888-1976), Wassily Kandinsky (1866-1944) und Friedrich Engemann (1898-1970) erläutert wurden. Das *Volksblatt für Anhalt* hob in seinem Bericht über das Ereignis hervor, dass die Präsentation in Dessau nicht aus Reklamegründen erfolge, sondern anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Schule Rechenschaft über die Arbeit aller Abteilungen ablegen und die Frage »wo stehen wir?« beantworten solle. Seit die Leitung des Instituts an Meyer übergegangen war, seien eine inhaltlich neue Ausrichtung und eine grundlegende Änderung der Tätigkeit vollzogen worden. Damit wurden keineswegs die Leistungen von Walter Gropius (1883-1969) »hintangesetzt«. Allerdings sollten nunmehr die

Abb. 2
Die erste Bauhaus-Kollektion 1930 (kleine »blaue« Karte), Inhalt: Bauhaustapeten b1 – b14, insgesamt 145 Farbstellungen, Format: 16 x 24 cm
© Rasch-Archiv, Tapetenfabrik Gebr. Rasch GmbH & Co. KG, Bramsche

Abb. 3
Bauhaustapeten 1930, Entwurf Bauhaus Dessau, 1929, b4, b5, b8, b1, b6, b7, b2, b3 (von oben, von links nach rechts)
© Rasch-Archiv, Tapetenfabrik Gebr. Rasch GmbH & Co. KG, Bramsche

Methodik hervorgehoben sowie die menschlichen Vorgänge der Arbeit stärker in den Vordergrund gestellt werden. Die Ausstellung zeige, dass es sich bei den Bauhausprojekten nicht nur um »schöne Worte und gute Ideen« handle, sondern dass diese auch in der Praxis erprobt würden.⁹ Der Autor des *Anhalter Anzeigers* bescheinigte dem Bauhaus im Ganzen, dass das Institut der »widerspruchsvollen Geister« eine eigenartige Umkehr vom »Revolutionären ins beinahe Offizielle« vollzogen habe, die sich sogar »im Wechsel der Bauhäuslermode« zeige, und er versuchte, dies durch Beispiele zu belegen: »Eine Klee-Ausstellung wird vom deutschen Gesandten in Paris eröffnet. Die Bauhaustapeten erreichen als Volkstapete einen ungeahnten Umsatz. [...] Jede moderne Zeitschrift gestaltet ihren Annoncenteil nach neoplastischen Grundsätzen. Bauhausschlagwörter drohen Gesprächspunkten des Teetischs zu werden.« Diese weitreichende Akzeptanz berge aber die Gefahr, dass das Institut aufgrund des Verstummens kritischer Stimmen am Ende seine Sonderrolle verliere und damit »erledigt« und nur noch eine Einrichtung sei, die sich von anderen nicht mehr wesentlich unterscheide.¹⁰

In der Dessauer Schau waren alle Abteilungen des Bauhauses berücksichtigt. Im mittleren Geschoss wurden »Möbel mannigfachster Ausprägung« und erstmalig wohl auch die Bauhaustapeten im größeren Kontext präsentiert. Letztere trafen auf ein überaus positives Echo: »In enger Verbindung mit einer der größten deutschen Firmen, der Hannoverschen Tapetenfabrik Rasch in Bramsche, ist das Bauhaus mit sichtlichem Erfolge bestrebt, eine in jeder Weise höchst brauchbare und gute Volkstapete herzustellen, bez. zu entwerfen, die im Preise den üblichen Volkstapeten gleicht, höchste Qualität darstellt, sowohl nach hygienischen wie der künstlerischen Seite hin. Die dargebotenen Musterrollen sind sehr erfreu-

lich«, berichtete das *Volksblatt für Anhalt*.¹¹

Nachdem Hannes Meyer zuvor in Bramsche in der Tapetenfabrik Station gemacht hatte, eröffnete er am 16. Februar 1930 die Präsentation im Museum Folkwang in Essen mit einem Lichtbildvortrag über das Thema »Entfesseltes Bauen« und einer anschließenden Führung durch die Ausstellung. Die *Essener Allgemeine Zeitung* hob besonders die »Volkswohnung« mit den Typenmöbeln hervor, die zweifellos besondere Beachtung finden würden.¹² Diese »Volkswohnung«, im Museum Folkwang erstmals Bestandteil der Wanderschau, fand auch in der *Essener Volkszeitung* besondere Erwähnung: In der Zeit der aktuellen Wohnungsnot zeige das Konzept mit der Unterbringung alles Notwendigen auf kleinstem Raum in zwei Zimmern und Küche, wobei zum Beispiel Klappbetten die Nutzung eines Raums als Wohn- und Schlafzimmer zugleich ermöglichten, deutlich die wesentlichen Absichten und Merkmale des Bauhauses: »Man sieht überall das Bestreben, alles so handlich und so einleuchtend wie möglich zu gestalten. Kleine Gegenstände, wie Tee-Eier, sind konstruktiv genau so gründlich durchgeformt wie Sessel, die hellen Tapeten mit ihrer feinen Ton in Ton gehaltenen Musterung entstanden geradeso aus dem Willen, eine nicht schmutzende Wandbekleidung zu schaffen.«¹³

Enttäuscht über die neuen Bauhaustapeten zeigte sich hingegen die Wochenzeitung *Bauwarte*: »Bei den Tapeten hätte man mehr erwartet.« Bei den deutschen Tapetenfabriken könne man ähnliche Muster, Farbstellungen und Zeichnung schon längst kaufen.¹⁴ Sicherlich bezog sich der Autor damit auf die seit 1927/28 im Markt befindlichen Tapeten von Hans Leistikow (1892-1962) für die Marburger Tapetenfabrik. Leistikow hatte für die Siedlung Praunheim in Frankfurt am Main das Farbkonzept entwickelt und auf

Forderung der Architekten hin ornamentlose, reduzierte Muster entworfen, die sogenannten Siedlungstapeten. Die mit einfarbigem Fond und mit feinen Rasterungen und Strichelungen in einer verwandten Farbe überdruckten Tapeten bezeichnete Leistikow als »Siedlungs-Unis« und »Siedlungs-Raster«. Sie galten als Durchbruch einer neuen Tapetengeneration, von nun an trat die »ruhige Wand« stärker in den Vordergrund.¹⁵

Am 4. Mai 1930 wurde die Wanderschau in der Städtischen Kunsthalle Mannheim eröffnet. Auch hier war die »Kleinstwohnung«, wie bereits im Museum Folkwang, Bestandteil der Wanderschau. Die *Neue Mannheimer Zeitung* nannte mit einer Summe von 1800 bis 2000 Reichsmark nun auch einen Preis für die »Volkswohnung«. Diesen Betrag dürfte wohl Alfred Arndt (1898-1976), unter dessen Leitung diese Wohnung in der Dessauer Aufbauabteilung entstanden war, der Presse mitgeteilt haben. Arndt führte selbst durch die Ausstellung und durch die »dreizimmerige sehr billige Volkswohnung«, in der zu erkennen sei, was die »geschmackvolle technisch und soziologisch durchdachte Typisierung ermöglicht.«¹⁶ Und in einem späteren Bericht derselben Zeitung wird darauf verwiesen, dass in der Ausstellung erkennbar werde, wie das Bauhausschulsystem seine Wirkung auf die Industrie entfalte. Es seien vorbildliche Produkte darunter, andere wiederum überraschten durch »eine allzu große Nüchternheit«, man könne auch von »Sachlichkeit« sprechen, womit der Beginn einer neuen künstlerischen Entwicklung gekennzeichnet sei.¹⁷ Ob die Bauhaustapete in Mannheim Teil der Ausstellung war, lässt sich den Presseberichten und den überlieferten Aufnahmen nicht entnehmen; offenkundig wurde die »Volkswohnung« nicht fotografisch dokumentiert.

Im Kunstgewerbemuseum Zürich, der letzten Station, baute Hannes Meyer die

Ausstellung selbst auf, empfing die Presse, eröffnete die Schau am 20. Juni 1930 und führte persönlich hindurch. Als Wegleitung des Museums erschien eine 16-seitige Broschüre. Der Verfasser des Textes war der Basler Kunsthistoriker Georg Schmidt (1896-1965), ein engagierter Sozialist,¹⁸ der während Meyers Direktorat im April 1930 Gastvorträge¹⁹ am Bauhaus Dessau gehalten hatte. In der Wegleitung erklärte er unter anderem, warum das Bauhaus die Produkte von der Industrie herstellen und vertreiben lassen wolle und weshalb es für diese Arbeiten im industriellen Betrieb junge Menschen ausbilde. Es sei »keine Negation« des Handwerks, sondern vielmehr die Bestätigung der Tatsache, dass diese »industrielle Produktionsweisen die wirtschaftlich und sozial entscheidende« sei. Neue Produkte müssten, bevor sie industriell von der Maschine hergestellt werden könnten, erdacht und meist handwerklich im Modell gefertigt werden. Genau das traf auf die neuen Bauhaustapeten zu, die der Autor allerdings nicht eigens erwähnte.

Trotz ihrer Nichtbeachtung im Text erschienen die Bauhaustapeten dennoch in der Wegleitung: Das Inserat bauhaustapeten für büro- und amtsräume ist in der Publikation ganzseitig abgedruckt (ABB.4). Es gilt als eine der ersten Annoncen, mit der das Bauhaus seinen im

Abb. 4
Kurt Stolz, Reklamewerkstatt Bauhaus Dessau (Unterricht Joost Schmidt), Satzarbeit: bauhaus-tapeten für büro- und amtsräume, Wegleitungen des Kunstgewerbemuseums der Stadt Zürich 94a, Seite 13
© zürcher hochschule der künste archiv zhdk

Abb. 5
Präsentation der Werke von Paul Klee. Bauhaus-Wanderschau 1930, Kunstgewerbemuseum der Stadt Zürich: 20. Juli – 17. August 1930
© zürcher hochschule der künste archiv zhdk

Vertrag mit Rasch festgelegten Verpflichtungen hinsichtlich der »Reklamearbeiten« für das Produkt nachkam. Das von Kurt Stolp (1904-1981), Student der Druck- und Reklamewerkstatt, entworfene und im Unterricht bei Joost Schmidt (1893-1948) im Handsatz erstellte Inserat variierte innerhalb der Textzeilen die Schriftgröße und erweckte auf diese Weise optisch den Eindruck sich wölbender Tapetenrollen.²⁰

Die Presse nahm großen Anteil an der Ausstellung im Kunstgewerbemuseum und verwies auf ein reges Interesse an der Tätigkeit des Bauhauses, wohl auch weil der amtierende Direktor ein Schweizer war. Durch Aufrufe zu eigenen, von ihr organisierten und von Georg Schmidt durchgeführten Führungen engagierte sich besonders die sozialdemokratisch-gewerkschaftliche Tageszeitung *Volksrecht* für die Wanderschau. Sie bescheinigte Meyer, dass er durch die Vorlage von Materialien den Beweis angetreten habe, dass das Bauhaus Dessau 1930 nicht länger eine stark individualistisch ausgerichtete Probier- und Kunstwerkstätte sei. Eine »wissenschaftliche und ingenieure Einstellung« hätte dem Bauhaus vielmehr eine soziale Bedeutung verschafft. »Sein Einfluß ist bereits in der

Produktion spürbar. Die Tapetenpreise sind gesenkt worden.« In einem weiteren Artikel ist in *Volksrecht* zu lesen: »Einmal wird doch auch in unserer Stadt damit begonnen werden müssen, Wohnungen für das Existenzminimum zu bauen, nachdem sowohl von der Stadt wie von den Genossenschaften immer wieder nur Wohntypen geschaffen wurden, die einen viel zu großen Teil des Arbeitereinkommens aufzehren.«²¹ Damit brachte die Zeitung zweifellos die Meinung ihrer Leserschaft auf den Punkt. Der *Tages-Anzeiger* gewann der Wanderschau ebenfalls Positives ab und schrieb, man möge ihr weitgehende Beachtung wünschen, denn: »Die Bauhausleute setzen sich in unermüdlicher Weise mit den sozialen Forderungen unserer Zeit auseinander, und diese Erkenntnisse liefern ihnen die Aufgaben. Sie stellen sich somit in den Dienst des ganzen Volkes, suchen Mängel zu beheben und Bedürfnisse zu entsprechen.«²² Die *Zürcher Post* lobte den Mut der Stadt Dessau, die sich in größter Not bereit zeige, »derart ausgefallene, höchstpersönliche Lehrpläne wie die eines Klees und eines Kandinski [sic] so grosszügig zu unterstützen.«²³

Die *Neue Zürcher Zeitung* als eher konservatives Blatt allerdings kam – we-

nig überraschend – bei der Bewertung der Bauhauswanderschau zu einem ganz anderen Fazit. Zu Beginn des Beitrags rezensierte der Autor genüsslich die Zeichnungen von Paul Klee (1879-1940), die in der Bauhaus-Ausstellung gezeigt wurden (**ABB.5**) *Seiltänzer, Aquarium, deutsche Stadt, Explosion, Landschaft mit Fischer, seltsames Theater*, so lauteten die Titel der Blätter, auf denen in irrationale Geheimzeichen feintönige Luxusgedanken und Empfindungen ihren schleierhaften Niederschlag finden. Eine liebenswürdige Romantik des Lebens wird in abstrakte, geistige Fernen entzückt. Alle Schwere entkörperlicht sich. Magischer Wohlklang zieht durch Farbe und Raum.« Dann fragt Autor den Leser: »Aber Klee als Erzieher?« Und zog die elementare Gestaltungslehre Klees und das ganze Unterrichtssystem der Schule in Zweifel: »Hat es je eine Akademie gegeben, an der die Kunst abstrakter mathematischer, philosophischer unterrichtet wurde als es nach diesem Programm am Bauhaus geschieht. Die Schule wird zum Laboratorium, wo aber nicht mit Formen, Gestalten, Materie, Realitäten experimentiert wird, sondern mit den Denkvorgängen und psychischen Reaktionen der Schüler. Das Kunstgewerbe wird ein Mittel der Psychometrie.« Dem Formdenken werde mehr Bedeutung beigemessen als dem Formgestalten. Die »schulische Organisation« des Bauhauses umfasse »das ganze Organon der Wissenschaften«, schrieb der Autor und zählte alle Bereiche auf, sowohl von der »Herz-Kunst-Intuition-Seite«²⁴ als auch von der entsprechenden »Hirn-Wissenschaft-Intellekt-Seite«.²⁵ Auf dieser Basis werde versucht, »ein wenig Armeleutehausrat herzustellen«. Zu diesem Hausrat gehörten offensichtlich die Bauhaustapeten. Wie auch die übrigen Objekte waren diese in diagonalen Bühnenfluchten angeordnet; doch, so der Artikel, könne auch ein derartiges Arrangement nicht darüber

hinwegtäuschen, »dass hier die Sachlichkeit Trumpf« sei. Die spektakuläre Ausstellungstechnik überdeckte im Grunde die Substanz der präsentierten Objekte. Die Zeitung kommt zu dem Fazit: »Der bombastische Apparat von Reklame, erkenntnistheoretischer Organisation, wissenschaftlicher Methodik weiß die dünnen Resultate dieser Schulmaschine geschickt zu verbergen.« Nahezu bedauernd wird konstatiert, dass man die genannten Kritikpunkte – von »Schulhypertrophien« ist die Rede – nicht als deutsche Eigenheit abqualifizieren könne. Denn schließlich sei der amtierende Direktor des Bauhauses Meyer ein Landsmann, und erst unter dessen Leitung habe sich die Institution von den Ideen ihres Gründers Gropius abgewendet und den Weg hin zum abstrakten Programm eingeschlagen. Am Schluss des Beitrags berichtete die Zeitung vom Ende der über zehnjährigen Tätigkeit Paul Klees am Bauhaus: »Soeben erfahren wir, daß Paul Klee, der mit Gropius am Bauhaus in Weimar und in Dessau als »Meister« wirkte, einen Ruf als Professor an die Staatliche Akademie in Düsseldorf angenommen hat«.²⁶

Zürich sollte die letzte Station der Wanderschau gewesen sein. Noch während der dortigen Laufzeit entließ der Magistrat der Stadt Dessau Hannes Meyer als Bauhausdirektor fristlos. Er wurde für die zunehmende Politisierung und die Aktivitäten von kommunistischen Studierenden an der Schule verantwortlich gemacht. Zugleich wehrten sich einige Lehrer des Bauhauses gegen ein Zurückdrängen der Kunst im Lehrprogramm sowie in den Lehrplänen des Bauhauses.²⁷

¹ *Volksblatt für Anhalt*, 27.1.1930, Stadtarchiv Dessau-Roßlau.

² Maria Rasch, Schwester des Bramscher Tapetenfabrikanten Emil Rasch, von 1919–1923 Schülerin am Staatlichen Bauhaus Weimar, regte an,

am Bauhaus Dessau Tapetenmuster entwerfen und die Tapeten in der familieneigenen Fabrik herstellen zu lassen. Sie vermittelte ihrem Bruder Emil Rasch den Kontakt zu Hinnerk Scheper und Hannes Meyer.

³ Hinnerk Scheper war als verantwortlicher Meister der Wandmalerei in Dessau für die Entwicklung der Bauhaustapeten zuständig.

⁴ Erich Borchert, Studierender der Wandmalerei, führte im Rahmen der Produktion die letzten Musterungen der Tapeten direkt an den Leimdruckmaschinen in Bramsche durch, in Vertretung von Hinnerk Scheper, der bereits in Moskau weilte.

⁵ Maria Rasch, Tagebuch-Eintrag, 24.2.1930, Niedersächsisches Landesarchiv – Standort Osnabrück, Dep. 144, Akz. 2018/19 Nr. 11.

⁶ Basel 21.4.–20.5.1929; Breslau 15.6.–29.9.1929 (jeweils unter dem Titel *bauhaus Dessau*); Dessau 26.1.–2.2.1930 (Titel: 10 Jahre Bauhaus, 1920-1930); Essen 16.2.–6.4.1930 (Titel: 10 Jahre Bauhaus); Mannheim 4.5.–22.6.1930 (Titel: *bauhaus dessau wanderschau 1930*); Zürich 20.7.–17.8.1930 (Titel: *bauhaus wanderschau 1930*). Vgl. Zuschlag 2018; speziell zur Mannheimer Station Zuschlag 2013.

⁷ Begleitschreiben zum Vertragsentwurf von Hannes Meyer, *bauhaus dessau*, an hannoversche tapetenfabrik gebr. rasch & co, blatt 2, 1.3.1929, Rasch-Archiv Bramsche. Vgl. Möller 1995, S. 22.

⁸ Vgl. Zuschlag 2018, S. 286.

⁹ *Volksblatt für Anhalt*, 27.1.1930, Stadtarchiv Dessau-Roßlau.

¹⁰ *Anhalter Anzeiger*, 28.1.1930, Stadtarchiv Dessau-Roßlau.

¹¹ *Volksblatt für Anhalt*, 27.1.1930, Stadtarchiv Dessau-Roßlau.

¹² *Essener Allgemeine Zeitung*, 17.2.1930, vgl. Zuschlag 2018, S. 282.

¹³ *Essener Volkszeitung*, 28.2.1930, Archiv Museum Folkwang, Essen.

¹⁴ *Bauwarte, vereinigt mit Südwestdeutsche Bauzeitung*, 13.3.1930, Archiv Museum Folkwang, Essen.

¹⁵ Hans Leistikow war im Dezernat für grafische Gestaltung, Typografie und Reklame im Stadtbauamt der Stadt Frankfurt am Main tätig, deren Leiter Ernst May die Siedlung Praunheim plante. Vgl. Thümmel 1995, S. 15.

¹⁶ *Neue Mannheimer Zeitung*, 3.5.1930, Mannheim Archiv, Haus der Geschichte und Erinnerung.

¹⁷ *Neue Mannheimer Zeitung*, 24.5.1930, Mannheim Archiv, Haus der Geschichte und Erinnerung.

¹⁸ Georg Schmidt war Kunsthistoriker, Bibliothekar des Basler Gewerbemuseums und von 1939 bis 1961 Direktor des Kunstmuseums Basel.

¹⁹ Georg Schmidt hielt am Bauhaus Dessau zwischen dem 28. und 30.4.1930 die drei Vorträge »von adam bis kandinsky«; »die funktion des künstlers in der gesellschaft« sowie »über bachofens geschichtsphilosophie«; vgl. hannes meyer 1989, S. 178.

²⁰ Die Arbeit wurde nicht intern in der Tapetenfabrik durchnummerierten Anzeigen für die Zeitschriftenwerbung eingereiht, sondern erschien in Veröffentlichungen wie etwa der hier genannten *Wegleitung* des Kunstgewerbemuseums Zürich oder im Reklameheft *rasch die moderne fabrik – bauhaus die moderne karte* aus dem Jahr 1930.

²¹ *Volksrecht*, 19.7.1930, 26.7.1930, Archiv Zürcher Hochschule der Künste (ZHDK).

²² *Tages-Anzeiger*, 23.7.1930, Archiv ZHDK.

²³ *Züricher Post*, 21.7.1930, Archiv ZHDK.

²⁴ Hierzu zählte der Autor Künstlergastvorträge aus den Bereichen Philosophie, Psychologie, Theater, Film, Malerei und Plastik, Kunstgeschichte, Literatur. *Neue Zürcher Zeitung*, 29.7.1930, Archiv ZHDK.

²⁵ Genannt sind wissenschaftliche Gastvorträge aus den Fächern Soziologie, Biologie, Psychotechnik, Betriebswissenschaft, Physik und Chemie, Lichttechnik, Farbkunde, Raumklima, Anatomie, Hygiene und Werbetheorie. *Neue Zürcher Zeitung*, 29.7.1930, Archiv ZHDK.

²⁶ *Neue Zürcher Zeitung*, 29.7.1930, Archiv ZHDK.

²⁷ Oswald 2018.

LITERATUR

hannes meyer 1989

hannes meyer 1889-1954 architekt urbanist lehrer [Ausst.-Kat. Bauhaus-Archiv Berlin/Deutsches Architekturmuseum Frankfurt am Main in Verbindung mit dem Institut für Geschichte und Theorie der Architektur an der ETH Zürich], Berlin: Ernst & Sohn, 1989.

Möller 1995

Werner Möller, »Wer nicht wagt, der nicht gewinnt« Strategien zur Bauhaustapete«, in: *Bauhaustapete – Reklame & Erfolg*, hg. von Tapetenfabrik Gebr. Rasch GmbH & Co. KG/Stiftung Bauhaus Dessau, Bramsche/Köln: Gebr. Rasch GmbH & Co. und DuMont Buchverlag, 1995, S. 22–76.

Oswalt 2018

Philipp Oswalt, »Die verschwiegenen Bauhaus-Krisen«, in: *Hannes Meyer und das Bauhaus. Im Streit der Deutungen*, hg. von Thomas Flierl und Philipp Oswalt, Leipzig: Spector Books, 2018, S. 247–276.

Thümmler 1995

Sabine Thümmler, »Architektur versus Tapete – Siedlungstapeten und Bauhaus«, in: *bauhaustapete – Reklame & Erfolg*, hg. von Tapetenfabrik Gebr. Rasch GmbH & Co. KG/Stiftung Bauhaus Dessau, Bramsche/Köln: Gebr. Rasch GmbH & Co. und DuMont Buchverlag, 1995, S. 11–19.

Zuschlag 2013

Christoph Zuschlag, »»ein eisenbahnwaggon ausstellungsgut« – Die Bauhaus-Wanderausstellung 1929/30 und ihre Mannheimer Station«, in: »als bauhäusler sind wir suchende«. *Hannes Meyer (1889–1954). Beiträge zu seinem Leben und Wirken*, Bernau bei Berlin: Druckerei Blankenburg, 2013 (= Beiträge zur Bau- und Nutzungsgeschichte, Heft 7), S. 26–34.

Zuschlag 2018

Christoph Zuschlag, »Die Wanderausstellung 10 Jahre Bauhaus«, in: *Hannes Meyer und das Bauhaus. Im Streit der Deutungen*, hg. von Thomas Flierl und Philipp Oswalt, Leipzig: Spector Books, 2018, S. 277–296.

Dieser Beitrag wurde veröffentlicht, in: »bauhaustapete – neu aufgerollt«, Katalog zur Ausstellung (17. August – 8. Dezember 2019):

Kieselbach 2019

Burckhard Kieselbach, »90 Jahre – Die Geschichte der Bauhaustapete«; »Neue Funde rund um die Bauhaustapete: Über die Tapetenentwürfe von Maria Rasch, Die Bauhaustapete – wir alles begann, Die Bauhaustapete in Hannes Meyers Wanderschau 1929/30, Die Bauhaustapete in Hannes Meyers Moskauer Ausstellung 1931, Das »Bauhaus-Buch der Bücher« – Bill versus Wingerl und Rasch oder die Entstehung des Bauhaus-Archivs, Bauhaustapete goes America – Die Ausstellung *Fine and Design* in New York 1958, Bauhaustoffe als dekorative Ergänzung zu den Bauhaustapeten«, in: *bauhaustapete –*

neu aufgerollt, hg. von Museumsquartier der Stadt Osnabrück/Tapetenfabrik Gebr. Rasch GmbH & Co. KG, Osnabrück/Bramsche, 2019, S. 15–31 und 63–93.